

ПОЛЕЗНИ ВИДОВЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Биологичното производство на зеленчуци е съвременна система за осигуряване на здравословна и качествена храна. Опазването и използването на полезните видове в зеленчуковите агроценози е елемент от биологичните системи на отглеждане.

Биоценозите са сложни съобщества, които включват растителни видове, животински организми и микроорганизми. Взаимоотношенията в тях са сложни и са се формирали в процеса на онтогенетичното и филогенетичното развитие. Част от тези взаимоотношения, предимно антагонистичните са основата на биологичната борба. В природата съществуват големи колебания в плътността и числеността на вредителите, което има голямо практическо значение. Естественото регулиране представлява процес на запазване на колебанията на средната плътност на природните организми в определени горни и долни граници в продължение на известен период от време под влияние на абиотичните и биотични фактори на околната среда. Абиотичните фактори се наричат модифициращи, а биотичните регулиращи. Биологичното регулиране е част от естественото регулиране. Разглеждано в екологичен аспект то представлява дейността на паразитите, хищниците и патогенните микроорганизми. От гледна точка на дейността на човека биологичното регулиране отразява биологичната борба срещу вредителите по културните растения.

Биологичният метод за борба намира все по-широко приложение в зеленчукопроизводството, като алтернатива на химичния метод. Тази борба като природно явление представлява такива взаимоотношения между живите организми, при които едни видове живеят за сметка на други, като ги унищожават, обсебват храната им или ги изместват от дадено местообитание, влошавайки условията за развитието им. Тази борба съществува независимо от човека, но той може да използва резултатите от нея. Като метод биологичната борба представлява целенасочено създадени антагонистични и конкурентни взаимоотношения между вредителите от една страна, и техните врагове (паразити, хищници и патогени) от друга. Приложението на биологичния метод се основава на два подхода. В единия случай се организира производството по такъв начин, че да се създаде максимална възможност на естествените механизми за регулация да действат ефективно и в агросистемите. Спира се или се ограничава употребата на пестициди с оглед опазване на полезните видове, позволява се размножаването на вредителите до определено ниво, за да се намножат

върху тях паразитите, благоприятстват се естествените цикли в агроecosystemите. Вторият подход включва изолиране, проучване и размножаване на местни и интродуцирани полезни организми, за които се създават условия за лабораторно или промишлено производство на паразити и хищници, които след това се прилагат в растително-защитната практика. Биологичната борба включва използването на микро- и макробиоагенти.

Микробиоагентите са причинители на болести по вредителите – вируси, бактерии и гъби. Те са основата на микробиологичния метод за борба. Този метод използва срещу вредителите микроорганизми и продукти от жизнената им дейност. Болестите по насекомите, предизвикани от ентомопатогените организми, са известни като епизоотии. Вирусите образуват в клетките кристалоподобни телца с различна форма в които са включени вирусни частици. Тези телца имат формата на полиедрии, гранули, сфери и др. Болестите, предизвикани от вируси, включени в полиедрии, са известни като полиедрози, а с формата на гранули като гранулози. В зависимост от повредената част на клетката полиедрозите биват ядрена и цитоплазмена. Характерно за ентомопатогенните вируси е тяхната специфичност – способността им да заразяват и да се развиват в определени видове насекоми. В биологичната борба от вирусите важно място заемат ядрените полиедрии и гранулозите. Те могат да се прилагат по метода на интродукцията и подобно на химичните инсектициди. У нас е разработена технология за производство на маместрин – препарат от ядрено полиедрен вирус за борба срещу зелевата нощенка. Известни са и гранулозите по белите зелеви пеперуди – *Baculovirus brassicae* Pillot. Болните гъсеници пожълтяват. Телесната покривка се разкъсва. От тялото изтича хемолимфа, изпълнена с яйцевидни гранули.

Бактериите причиняват болести по насекомите по-рядко в сравнение с вирусите. Някои от тях се развиват на изкуствена хранителна среда и образуват специфични белтъчни телца съдържащи отровни за насекомите токсини. Типичен представител на тези бактерии е *Bacillus thuringiensis* Berliner, с много вариетети. От тази бактерия се получават препарати. Активните агенти на *B. thuringiensis* са делтаендотоксин, спорите, а при някои щамове и екзотоксин. Продуктът Дипел 2X е на базата на *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* се използва в практиката за контрол на зелевата нощенка и белите зелеви пеперуди. Бактерията заразява гъсениците при попадането ѝ в храносмилателната им система. Заразените ларви спират да се хранят, стават бавноподвижни и умират. Наблюдаваните морфологични промени са потъмняване на

тялото и трудно разкъсваща се телесна покривка. Загиването се дължи на развиващата се в тялото на насекомите септицемия.

Химическите продукти, предназначени за борба с нематодите в почвата, са скъпи, само частично ефикасни и опасни за околната среда. Необходимо е намаляване количеството на използваните нематоциди за контрол на нематодите. Освен това се наблюдава нарастване на търсенето на други ефективни, екологично устойчиви и безопасни методи за контрол. Сред биологичните агенти подходящи за контрол на популациите на нематодите са стимулиращите растежа на растенията ризобактерии и бактерии облигатни паразити.

Бактериите, които колонизират ризосферата на растението-гостоприемник се наричат ризосферни бактерии. Ризосферните бактерии имат способността да колонизират корените и имат положителен ефект върху растежа на растенията, поради което са наречени подпомагащи растежа на растенията ризобактерии (plant-growth promoting rhizobacteria - PGPR). Способността им да се размножават и разпространяват в ризосферата, да колонизират по инфектираните места на корена и да действат директно върху паразитите ги правят полезни агенти за контрол на нематодите. Биологичният контрол на PGPR може да се осъществи пряко чрез конкуренция и антибиоза и индиректно чрез предизвикване системна устойчивост в растенията към почвените патогени и растително-паразитните нематоци. Ризобактериите могат да подобрят кълняемостта на семена, развитието на корена и оползотворяването на водата от растенията. Те стимулират растежа на растенията пряко чрез синтез на растежни регулатори (ауксини, цитокинини, гиберилини) и улесняват усвояването на хранителни вещества (азотфиксация, разтваряне на фосфор), или косвено чрез промяна на микробния баланс в ризосферата в полза на полезните микроорганизми. Сидерофорите, продуцирани от ризобактериите, възпрепятстват растителните патогени чрез конкуренция за желязо. Антибиотиците и цианидите са сред метаболитите, продуцирани от PGPR, които потискат развитието на патогенните микроорганизми в почвата.

Сред доминиращите популации в ризосферата, които действат антагонистично на нематодите са бактериите от родовете *Bacillus* и *Pseudomonas*. Те притежават положителни качества, обуславящи успешното им практическо приложение – намаляват популацията на нематодите като инхибират излюпването на яйцата, стимулират растежа на растението, предизвикват системна устойчивост или продуцират токсични вещества, ензими и други метаболитни продукти.

Установено е, че изолати на бактериите *Pseudomonas aeruginosa* и *Pseudomonas fluorescens* проявяват антагонистично действие срещу галовата нематода *Meloidogyne incognita* като редуцирането на ларвите е от 40,26 – 75,24%. Чрез внасяне на *Pseudomonas fluorescens* в почвата се намалява процентът на галообразуване и индексът на нападение от *M. incognita*. *Pseudomonas fluorescens* и *P. aeruginosa* намаляват проникването на ларвите на *M. javanica* в доматените корени. Изолати на *P. aeruginosa* оказват по-висок инхибиращ ефект върху излюпването на *M. incognita*, като колонизират добре корените и увеличават растежа на доматения разсад. *Pseudomonas fluorescens* щам СНА0 продуцира различни съединения, като антибиотици, 2,4-диацетилфлороглюкинол, пиолутерин, пиролнитрин, извънклетъчна протеаза и летливото съединение циановодород, които защитават корена от почвени патогени и нематоди.

При проучване ефикасността на *Bacillus subtilis* срещу галовата нематода *M. arenaria* е установено намаляване на излюпването на ларви 2-ра възраст и проникването им в корените. Бактерията *Bacillus cereus* в почвата редуцира проникването на ларвите на *M. javanica* в доматени корени.

Предимството на ризобактериите при използването им като агенти за биологичен контрол на растително-паразитните нематоди е, че могат да бъдат лесно култивирани *in vitro* и прилагани за третиране семената на растенията.

Към групата на бактериите облигатни паразити, като успешни антагонисти на нематодите, са видове от род *Pasteuria*, паразитиращи по няколко рода растително-паразитни нематоди. Най-важната от тях е грам-положителната бактерия *Pasteuria penetrans*, облигатен паразит по галовите нематоди *Meloidogyne* spp. Спорите на бактерията са устойчиви на засушаване, фумигантни нематодици и екстремни температури. Те се прикрепят към кутикулата на ларви 2-ра възраст по време на миграцията им в почвата, впоследствие паразитират ларвите навлезли в корените на растението. В края на жизнения цикъл на нематодите, заразените женски не могат да снасят яйца, тъй като яйчниците напълно се усвояват за узряване на бактериите спори. След това, заразените женски нематоди освобождават спорите на *P. penetrans* в почвата, които могат повторно да заразят нови ларви.

В момента внедряването на бактерията като търговски продукт за биоконтрол на галовите нематоди се възпрепятства поради невъзможността да се отглежда извън гостоприемника, както и специфичните ѝ изисквания. *In vitro* култивирането на *P. penetrans* среща известни трудности: производството в големи мащаби на ендоспори

зависи предимно от *in vivo* отглеждането, което свежда употребата им за борба с тези паразити в малки ферми. Някои биотични и абиотични фактори, като вида, рН на почвата, почвената влажност, структурата на почвата, гостоприемника, концентрацията на спорите, експозицията към спорите влияят директно върху ефикасността на тази бактерия. Температурата влияе върху закрепването на едноспорите, кълняемостта им, патогенезата и за завършване на жизнения цикъл на нематодите.

Xenorhabdus spp. и *Photorhabdus* spp. са бактериални симбионти от ентомопатогенните нематоди, съответно, *Steinernema* spp. и *Heterorhabdus* spp. Тези бактерии произвеждат метаболити, токсини и антибиотици с бактерицидно, фунгицидно и нематоцидно действие, които осигуряват условия, подходящи за възпроизвеждане на ентомопатогенните нематоди (ЕПН). Токсините, произведени от развиващите се нематоди и размножаващите се бактерии убиват гостоприемника, обикновено в рамките от няколко часа до три дни.

Съобщено е за значително намаляване на броя на галите и яйчните торбички на *M. incognita* по домати корени след почвено приложение на *Steinernema feltiae*. Установено е, че *S. feltiae* и *S. riobrave* ограничават проникването на *M. hapla* в корените на домати растения.

Бактерията *Pseudomonas oryzae* и нейните токсични метаболити причиняват смъртност на насекомите. Тази бактерия и нейните метаболити показват обещаващи резултати като биоагент срещу различни растителни патогени, като *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*, *Rhizoctonia solani* и растително-паразитни нематоди от род *Meloidogyne* и *Globodera rostochiensis*.

Проучено е влиянието на *P. oryzae* от *Steinernema abbasi* и *Xenorhabdus nematophilus* от *S. carpocapsae* върху галовите нематоди *M. javanica*. Експозицията на яйчните торбички и ларви 2-ра възраст на *M. javanica* в бактериална суспензия на *P. oryzae* и *X. nematophilus* води до намаляване на излюпването, а ларви 2-ра възраст проявяват дезориентация, конвулсивни движения и парализа. Има доказателства, че бактерията или нейните метаболити влияят на развитието на нематодата в корените на растението. В почвата *X. nematophilus* е неефективна.

Проведени са експерименти за проучване на ефикасността на *P. oryzae* и срещу цистообразуващата нематода *Globodera rostochiensis*. Установено е, че *P. oryzae* инхибира излюпването на ларви втора възраст и значително намалява проникването им в корените на картофените растения.

Все по-голям е интересът към ентомопатогенните микроорганизми, които в много случаи играят съществена роля за регулиране числената динамика на неприятелите, предизвиквайки инфекции у насекомите и акарите. Проучването на микробиоагенти от различни гостоприемници и различни географски зони показва, че има голямо щамово разнообразие при тях. Установено е, че местните щамове на много от ентомопатогените са адаптирани и са с добър патогенитет. В групата на ентомопатогенните гъби има видове, които могат да бъдат фактори от съществено значение за понижаване числеността на неприятелите. Оранжевийната белокрылка (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.) е един от често срещаните неприятели при отглеждането на зеленчуци в оранжерии. Срещу нея са ефективни гъбите: *Verticillium lecanii* Zimm., *Aschersonia aleyrodis* Webb и *Paecilomyces fumoso-roseus* Was. Щамове на *V. lecanii* могат да регулират числеността на трипсовете и листните въшки (Боев и др., 1996). Включването на микробиални продукти за растителна защита, какъвто е Преферал ВГ (на основата на *Paecilomyces fumoso-roseus* Аорка 7), в интегрираните растителнозащитни системи е още една алтернатива за намаляване плътността на неприятелите в оранжерии и получаването на екологично чиста продукция (Логинава и Янкова, 2003). Преферал ВГ е стандартизиран продукт, удобен за употреба в практиката. Съдържа спори на съществуваща в природата ентомопатогенната гъба *P. fumosoroseus*. Тази гъба е високо ефективна срещу оранжевийната белокрылка и може да зарази всички нейни стадии: яйца, ларви, възрастни. Спорите прилепват към различните стадии на развитие на белокрылката. След покълване гъбата прониква в неприятеля, което води до смъртта на насекомото. Гъбата се развива във вътрешността на тялото (вътрешна пролиферация). При оптимални условия формира мицел и спорулира от външната страна на насекомото, видима като бяло-сив налеп, освобождавайки нови спори. Тези спори се разпространяват в оранжерията и заразяват други белокрылки. Внасянето на гъбата в оранжерията води до продължителен контрол на този неприятел. Гъбата предизвиква „тиха смъртност“. Преферал ВГ не убива незабавно всички насекоми, но редуцира постепенно популацията на белокрылката за няколко седмици след използването му.

Една от алтернативите за контрол на галовите нематоди е използването на ендопаразитните гъби. Те заразяват гостоприемника чрез конидии или зооспори, които се прикрепват към кутикулата на нематодата или проникват през кухините на тялото. *Drechmeria coniospora*, *Hirsutella rhossiliensis* и *Hirsutella minnesotensis* са едни от най-изучаваните ендопаразитни гъби по растително-паразитните нематоди.

Гъби, които действат като паразити по женските и яйцата на растително-паразитните нематоди, принадлежат към различни родове: *Cylindrocarpon*, *Phoma*, *Fusarium*, *Gliocladium*, *Paecilomyces* и *Pochonia* spp. и могат да оцелеят и да се размножават сапрофитно в почвата. Групата от факултативни паразити, включваща няколко вида гъби като *Pochonia chlamydospora* (= *Verticillium chlamydosporium*), *Paecilomyces lilacinus* и *Dactylella oviparasitica* паразитират яйцата на нематодите.

Нематофагната гъба, *Pochonia chlamydospora* е многообещаващ потенциален биологичен агент за контрол на цистообразуващите и галови нематоди. *P. chlamydospora* секретира протеази, една от които хидролизирани протеини от яйчната обвивка на *M. incognita*.

Яйчно-патогенната гъба *Paecilomyces lilacinus* (Thom) Samson е една от най-широко тестваните Нурфомыцетес за биологичен контрол на растително-паразитните нематоди. *P. lilacinus* значително намалява популацията на *M. incognita* в почвата и галите по корените и повишава добива от домати. *P. lilacinus* щам 251 (PL251) е комерсиализиран и регистриран за продажба като БиоАкт ВГ за контрол на растително-паразитните нематоди. Установено е, че третирането на домати растения с БиоАкт ВГ намалява галообразуването и яйчните торбички, в сравнение с нетретираната контрола.

Dactylella oviparasitica понижава плътността на популациите на галовите и цистообразуващите нематоди в почвата. Хифите на *D. oviparasitica* се разпространяват бързо в яйчните торбички на *Meloidogyne*. Гъбата вероятно прониква механично през яйчната обвивка, въпреки че производството на хитиназа предполага, че ензимно проникване, също е възможно.

Ендофитните гъби са открити в тъканите на растенията. Те се намират в стъблата и корените, но не причиняват повреди по тях. Добре известни антагонисти на *Meloidogyne* spp. са почвените гъби от родовете *Trichoderma* и *Fusarium*. Те живеят в ризосферата и колонизират кореновата система. Ендофитните гъби продуцират съединения, включително лолин алкалоиди, пиролопирозин и органични киселини, които се считат за ефективни срещу някои растително-паразитни нематоди. Вторични метаболити отделяни от *Fusarium oxysporum*, са токсични за *M. incognita*, а токсини образувани от различни видове от род *Fusarium* понижават жизнеспособността на нематодите. Ефективността на ендофитните гъби като биологични агенти за борба с галовите нематоди зависи от вида на отглежданите култури и особено от наличието на кръстоцветни растения, които са в състояние да инхибират действието им.

При проведени експерименти с краставици е установено най-слабо нападение от галови нематоди (*Meloidogyne* spp.) и най-висок среден добив от едно растение във вариант с комбинирано внасяне на БиоАкт ВГ+*Trichoderma viride* щам Т6 (Yankova et al., 2014).

Световните тенденции за екологично земеделие изискват да се търси алтернатива на конвенционалното производство. Такива са интегрираните системи за производство и биологичният метод за борба с болестите при зеленчуците. Биологичният контрол е потискане на вредните дейности на един организъм от един или повече други организми, често наричани естествени врагове. По отношение на болестите по растенията, подтискане може да бъде осъществено по много начини.

За разлика от биоконтрола при неприятелите, биоконтролът при болестите по растенията е сравнително по-нов. Първият търговски продукт, базиран на бактерията *Agrobacterium radiobacter* щам К 84 е регистриран в САЩ през 1979 г. Десет години по-късно е регистриран и продукт, базиран на гъбата *Trichoderma harzianum*. В момента са регистрирани 14 бактериен и 12 гъбни биопродукта за контрол на болестите по растенията (Fravel, 2005). Повечето от тях се продават в търговската мрежа като един или повече продукти. Комерсиализацията на биопродуктите се ускори през последните 10 години. Въпреки че броят на регистрираните биопродукти за контрол на болестите по растенията се увеличава, те все още представляват едва 1%, а химичните ПРЗ са 15% от общите химикали, използвани в селското стопанство (Fravel, 2005).

Според Junaid et al., (2013) разработването и комерсиализацията на биопродуктите е процес, който включва:

- Изолиране на микроорганизмите, предимно от почвата;
- Оценка на биологичната активност на изолатите ин витро и във вегетационна къща;
- Изпитване на отбрани изолати в производствени условия;
- Масово производство;
- Формулация;
- Съвместимост;
- Регистрация на продукта.

В света се работи интензивно по разработване и производство на биопродукти, чрез които в почвата се внасят полезни микроорганизми, които подобряват здравословния статус на растенията. Основната цел е редуциране употребата на химични продукти за растителна защита (ПРЗ). На базата на тези активни

микроорганизми са разработени биопрепарати. Те представляват микроорганизми или продукти от тяхната жизнена дейност и могат да бъдат:

- Бактерийни препарати – За формулирането им се използват активни щамове на бактериите: *Enterobacter cloacae*; *Paenibacillus macerans*; *Bacillus coagulans*; *Serratia marcescens*; *Bacillus pumilis*; *Pantoea agglomerans*; *Bacillus subtilis*; *Pseudomonas fluorescens*; *Pseudomonas cepacia*; *Pseudomonas solanacearum* (non-pathogenic) и *Saccharomyces cerevisiae*. Изолати от тях са регистрирани за борба с гъбни патогени по някои зеленчукови култури.

- Гъбни препарати: *Trichoderma spp.*; *Fusarium oxysporum* (non-pathogenic); *Pythium oligandrum*; *Acremonium alternatum*; *Acrodontium crateriforme*; *Ampelomyces quisqualis*; *Cladosporium oxysporum*; *Coniothyrium minitans* и *Gliocladium virens*. От тях най-широко разпространени и най-активни са биопрепаратите, базирани на щамове на *Trichoderma spp.*, *Fusarium spp.* и *Pythium oligandrum*.

- Вирусни препарати.

Таблица 1. Антибиотици, продуцирани от някои биоагенти

Антибиотик	Източник	Патоген	Болест
2, 4-diacetyl- chloroglucinol	<i>Pseudomonas fluorescens</i> F113	<i>Pythium spp.</i>	Загниване
Agrocin 84	<i>Agrobacterium radiobacter</i>	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>	Гали по корените
Bacillomycin D	<i>Bacillus subtilis</i> AU195	<i>Aspergillus flavus</i>	Замърсяване с афлатоксини
Bacillomycin, fengycin	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> FZB42	<i>Fusarium oxysporum</i>	Увяхване
Xanthobaccin A	<i>Lysobacter sp.</i> strain SB-K88	<i>Aphanomyces cochlioides</i>	Загниване
Gliotoxin	<i>Trichoderma virens</i>	<i>Rhizoctonia solani</i>	Кореново гниене
Iturin A	<i>B. subtilis</i> QST713	<i>Botrytis cinerea</i> and <i>R. solani</i>	Загниване
Mycosubtilin	<i>B. subtilis</i> BBG100	<i>Pythium aphanidermatum</i>	Загниване
Pyoluteorin, pyrrolnitrin	<i>P. fluorescens</i> Pf-5	<i>Pythium ultimum</i> and <i>R. solani</i>	Загниване

Предимства на биопрепаратите са, че не замърсяват природната среда, имат тясна специализация, не създават резистентност.

Принципът на действие на биоагентите са директен антагонизъм /хиперпаразитизъм/, смесен патоантагонизъм /антибиотици, протеолитични ензими/, индиректен антагонизъм – индуциране на устойчивост у гостоприемниците. Установено е, че чрез генетични манипулации може да се провокират микроорганизмите да продуцират по-големи количества антибиотици. Известни са щамове от биоагенти, които продуцират повече от един антибиотик и могат да подтискат един или повече патогени. Например, *Bacillus cereus* щам UW85 произвежда както zwittermycin (Silo-Suh et al. 1994) и kanosamine (Milner et al. 1996). Възможността да се произвеждат множество антибиотици помага за подтискане на различни микробни конкуренти, включително растителни патогени.

БАКТЕРИЙНИ ПРЕПАРАТИ

Кодиак – Базиран на бактерията *Bacillus subtilis*. Това е първият биологичен фунгицид за третиране на семена. Съдържа избран щам на сапрофитната бактерия *Bacillus subtilis*. Продуктът предпазва зеленчуковите и други култури от патогените *Fusarium*, *Rhizoctonia* и други болести. Осигурява защита чрез три различни начини на действие:

- Колонии от *B. subtilis* колонизират корените, като по този начин ги защитават от патогените.
- Бактерията се храни с растителни ексудати, които са хранителен източник и за патогените. По този начин инхибира тяхната способност да се развиват и да се възпроизвеждат.
- Кодиак продуцира химично вещество, което инхибира растеж на патогена.

Серенаде. Активната му съставка е също щам на бактерията *Bacillus subtilis*, която блокира поникването на гъбни и бактериенни патогени в растението гостоприемник. Продуцира липопептиди, които перфорират мембраните, зародишните тръбички и мицела на патогените, като по този начин ги унищожават. Предпазва зеленчуците, овощните и лозовите насаждения от болести като огнен пригор, сиво гниене, ръжди, склеротинийно гниене, брашнеста мана, бактериенни болести и др.

Соната. Това е продукт, съдържащ бактерията *Bacillus pumilis*. Прилага се чрез листно третиране. Продуктът подтиска развитието на гъбни патогени върху листната повърхност и активира имунната система на растението. Има лечебно и предпазно

действие върху развитието на брашнести мани, мани, ръжди и други патогени. Активната съставка на Соната е естествено срещаща се в околната среда бактерия. Не е токсична за растенията и хората.

Балад. Активната му съставка също е бактерията *Bacillus pumilus*. Регистриран е за употреба при картофи, соя, зърнени култури. Ефикасен срещу ръжда, брашнеста мана и мана. Бактерията продуцира аминоксахарно съединение, което пречатства образуването на нови клетъчни стени и разстройва клетъчния метаболизъм, което води до унищожаване на клетката и загиване на патогена. Балад създава бактериална бариера върху листната повърхност и предотвратява проникването на патогените.

Биосейв. Съдържа бактерията *Pseudomonas syringie*. Контролира и предотвратява нападението от *Penicillium expansum*, *Mucor piriformis*, *Botrytis cinerea* (сиво гниене), *Penicillium digitatum*, *Geotrichum candidum*, сухо фузариено гниене и сребриста краста.

Микостоп. Продуктът съдържа шам на актиномицета *Streptomyces griseoviridis*. Прилага се предимно в оранжерийни условия. Защишава растенията от причинителите на кореново гниене и сечене: *Pythium*, *Phytophthora* и *Rhizoctonia*. Активен при хладни условия. Микостоп се използва също за контрол на гниене на семената, кореново гниене и увяхване, причинени от *Fusarium*, *Alternaria* и *Phomopsis*. Ефикасен е и срещу причинителя на сиво гниене *Botrytis cinerea*. Може да се използва и за третиране на семена. *Streptomyces griseoviridis* продуцира метаболити, които пречатстват спорообразуването, понижават кълняемостта на спорите, деформират ги и инхибират растежа на мицела.

ГЪБНИ ПРЕПАРАТИ

Гъби от род *Trichoderma*.

Тя е сред най-често срещаните сапрофитни гъби. Изолира се както от обработваеми, така и от горски почви. Много от тях притежават антагонистични способности, а някои стимулират растежа на култивираните растения. Механизъм на действие на гъбата е следният - биоагентът колонизира почвата около корените на растенията и ги предпазва от патогенните гъби по следните четири механизма:

1. Конкуренция за пространство и хранителни елементи;
2. Продуциране на биологично активни вещества;
3. Микопаразитизъм - *Trichoderma* може да расте върху мицела на фитопатогенните гъби, като го разгражда чрез ензими и се храни с получените вещества. По този начин физически унищожават патогена.

4. Подобрява състоянието на растението.

Родът *Trichoderma* включва 89 вида. С най-голямо значение за промишлено и биоконтролно приложение са:

- *Trichoderma hamatum*;
- *Trichoderma harzianum*;
- *Trichoderma koningii*;
- *Trichoderma longibrachiatum*;
- *Trichoderma reesei*;
- *Trichoderma virens*;
- *Trichoderma viride*

Видовете от род *Trichoderma* растат бързо, формират конидии изобилно и имат широк спектър от ензими, включително целулозоразлагащи. При сравнителни проучвания биоагентите *Trichoderma harzianum*, *T. viride*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens* и *Saccharomyces cerevisiae* са оценявани срещу мана и брашнеста мана по краставици, пъпеша и пипер, както и срещу картофена мана и алтернариоза по домати. Най-висока ефикасност е установена при третиране с *T. harzianum* и *B. subtilis*.

Антагонистичните свойства на изолати от тези гъби са установени и изследвани преди повече от 70 години, но едва в последно време станаха търговски достъпни. Това е в резултат от промяната на обществената нагласа към използването на химични ПРЗ и химични фумиганти за обеззаразяване на почвата.

При сравнителни проучвания биоагентите *Trichoderma harzianum*, *T. viride*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens* и *Saccharomyces cerevisiae* са оценявани срещу мана и брашнеста мана по краставици, пъпеша и пипер, както и срещу картофена мана и алтернариоза по домати. Най-висока ефикасност е установена при третиране с *T. harzianum* и *B. subtilis*.

В света вече има регистрирани продукти за растителна защита, базирани на тази гъба. Това са Триходермин НП, Триходекс, Промот ВП, Екосом, Супресивит и др.

Триходермин НП е безвреден биологичен фунгицид, защитаващ растенията от почвени фитопатогени. Активността на препарата се дължи на наличието на гъбата *Trichoderma* sp. щам 6, подтискаща развитието на фитопатогенни гъби като *Fusarium*, *Verticillium*, *Pythium*, *Rhizoctonia* и други.

Таблица 2. Продукти за растителна защита, базирани на гъби от род *Trichoderma harzianum*

Активна съставка	Концентрация	Търговско име /щам №
<i>Trichoderma harzianum</i>	WP 2x10 (9) spores/g	Trichoplus /7161
<i>Trichoderma harzianum</i> (кореново третиране)	WP 5x10(8) conidia/g	Eco-T /6938
<i>Trichoderma harzianum</i> T39	WP 1x10 (9) CFU /g	Trichodex WP /6287
<i>Trichoderma harzianum</i> (надземно третиране)	WP 2x10 EG spores/g	Eco-77 /7495
<i>Trichoderma harzianum</i> DB 103	SC 1x10(9) spores/g	T-Gro /7456
<i>Trichoderma sp.</i> Щам 6		Триходермин НП/ Щам 6
<i>Trichoderma koningii</i> + <i>Trichoderma harzianum</i>	3 x 10 ⁷ /gm + 2 x 10 ⁷ /gm	Promot WP

PROMOT®WP е друг търговски продукт, базиран на гъби от род *Trichoderma*. Той съдържа *Trichoderma koningii* 3 x 10⁷/gm; *Trichoderma harzianum* 2 x 10⁷/gm. Promot е натурален продукт, получен от ферментацията на микроорганизми (*Trichoderma koningii* и *Trichoderma harzianum*). Съдържа живи микроорганизми, ензимни комплекси и хранителни вещества. Стимулира растежа на растенията, подобрява здравния им статус. Promot предлага по-добра кълняемост на семената, увеличени нива на преживяемост, мощна коренова система, по-ран цъфтеж, по-високи добиви, с по-високо качество.

T22-НС е базиран на хибриден щам на *Trichoderma harzianum*. Предназначен е за внасяне в почвата. Осигурява естествена защита на корените през цялата вегетация, като ги колонизира. Предпазва от кореново гниене и сечене, причинени от *Pythium*, *Rhizoctonia* и *Fusarium*. Стимулира развитието, подобрява хранителния режим, оползотворяването на влагата и толерантността към стресови условия при отглеждане. T-22 повишава добивите в условия на стрес.

Непатогенни гъби от род *Fusarium*

Непатогенни щамове от род *Fusarium* са в състояние да потискат патогени от същия род, както и други причинители на болести. Върху тях са базирани два комерсиални препарата, които са регистрирани за приложение при зеленчукови и украсни видове.

Биофокс С – във формулирането му участват *Fusarium oxysporum* и *Fusarium moniliformae*. Ефикасен срещу фузариено увяхване при карамфил, циклама, домати и босилек. Прилага се за третиране на семена и за почвено внасяне

Таблица 3. Болести по зеленчуковите култури, контролирани от непатогенни щамове *Fusarium*

Болест	Причинител
Фузариено увяхване по краставици	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cucumerinum</i>
Фузариено увяхване по пъпеши	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cucumerinum</i>
Фузариено увяхване по спанак	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>
Фузариено увяхване по домати	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>
Фузариено увяхване по грах	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>
Сечене по разсадите	<i>Pythium ultimum</i>
Фузариено стъблено и кореново гниене по краставици	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis cucumerinum</i>

Фузаклин гранулат е друг биологичен почвен фунгицид. Активното му вещество е *Fusarium oxysporum*. Продуктът е регистриран в България срещу почвени патогени *Fusarium*, *Pythium*, *Rhizoctonia* по краставици оранжерийно производство.

Приложението на продукта е неколkokратно, с което се гарантира сигурна защита от почвени патогени:

- първо внасяне - 200 - 250 g от препаратa на квадратен метър с инкорпориране преди засаждане на културите.
- второ внасяне - при засаждане на постоянно място на растенията 2 - 3 g от препаратa в зоната на кореновата система на растенията.
- трето внасяне - във фаза 7-8 лист на растенията, която е най-уязвима от заразяване с фузариум. Дозата е 2 g от препаратa около стъблото на растението.

Така се поддържа много добро ниво на защита и постоянно присъствие на гъбата през вегетацията, което е гаранция за ефективността. Препаратът Фузаклин гранулат има силно превантивно действие.

Други гъбни биопродукти

Контанс. Препаратът е базиран на щам на гъбата *Coniothyrium minitans*. Инкорпорира се в горния почвен слой и защитава зеленчукови, зърнени и маслодайни култури, билки и подправки, както и декоративни растения от *Sclerotinia sclerotiorum* и

Sclerotinia minor. Прилага се директно в почвата преди засаждане, по време на засаждане или след засаждане.

Сойлгард. Базиран на щам на гъбата *Gliocladium virens*. Прилага се срещу патогените, причинители на сечене и кореново гниене *Rhizoctonia solani* и *Pythium spp.* при растенията, отглеждани в оранжерии и разсадници. Продуктът е формулиран като гранули и се внася в почвата преди сеитба и засаждане.

Таблица 4. Ефикасност на биопродукти срещу почвени патогени при краставици

№ по ред	Вариант	Индекс на нападение в %	Ефикасност в %
<i>Fusarium spp.</i>			
1.	Контрола - нетретирана	64,23	-
2.	Фузаклин по схема	22,65	64,64
3.	Промот по схема	17,96	71,92
4.	Превикур + топсин М 70 ВДГ	11,91	81,42
<i>Pythium spp</i>			
1.	Контрола - нетретирана	68,06	
2.	Фузаклин по схема	26,49	61,09
3.	Промот по схема	14,22	73,16
4.	Превикур + топсин М 70 ВДГ	9,48	86,00

Макробιοагентите са естествените врагове на вредителите – хищници и паразити. Хищничеството е такава форма на взаимоотношения между организмите, при която единият организъм (хищник) се храни с другия (жертва), които загива за кратък период от време. Хищничеството бива фатално и нефатално. При фаталното жертвата винаги загива, а при нефаталното тя остава жива. Хищничеството е много широко разпространено сред насекомите и акарите, и оказва съществено влияние при природното регулиране на организмите и биологичния метод за контрол на вредителите. Паразитизмът е такава форма на взаимоотношения, при която един организъм (паразит) живее за сметка на друг организъм (гостоприемник) в

продължение на дълъг период от време и причинява неговото загиване, изтощаване или стерилитет. При паразитизма съществува голямо разнообразие от форми на проявление. Той може да бъде в зависимост от местообитанието – ендопаразитизъм и ектопаразитизъм, в зависимост от задължителността - задължителен, факултативен и случаен, в зависимост от броя на гостоприемниците, необходими за неговото развитие – моноксенен и хетероксенен и др.

Ентомофагите и акарофагите имат важно значение за биологичното регулиране на вредните насекоми и акари в агроценозите. За постигане на по-добра ефикасност срещу неприятелите и увеличаване на биологичния компонент в интегрираните системи се търсят нови биорегулатори с тясна и по-широка специализация.

От биоагентите паразитът *Encarsia formosa* Gah. (Hymenoptera:Aphelinidae) е познат в практиката и дава добри резултати срещу оранжерийната белокрылка. За контрол на този неприятел могат да се приложат по метода на интродукцията и паразитите *Eretmocerus eremicus* Rose and Zolnerowitch (използван главно при високи температури) и *Eretmocerus mundus* Mercet.

Листните въшки са едни от най-често срещаните неприятели при зеленчуковите култури. При храненето си те причиняват анатомо-морфологични изменения, отделят медена роса и пренасят много вирусни болести. Използваните афициди не винаги са достатъчно ефикасни, а честата им употреба води до резистентност и замърсяване на околната среда. Биоагентите ограничават и контролират нападението от тези неприятели. По листните въшки паразитират видове от сем. *Aphidiidae*, разред *Hymenoptera*. Разпространени са в агроценозите и осъществяват значително биологично регулиране. Видовете *Aphidius colemani* Viereck и *Aphidius matricariae* Haliday, са основни паразити срещу памуковата листна въшка (*Aphis gossypii* Glover) при оранжерийните краставици (*Cucumis sativus* L.) и прасковената листна въшка (*Myzus persicae* Sulzer) при пипера (*Capsicum annuum* L.). Ефективността на паразитите зависи от популационната численост на листните въшки и от климатичните условия, от които температурата има важно значение. Естествените врагове на листните въшки в природните популации могат да участват успешно в регулирането на числеността им. Това изисква подходящи условия за тяхното размножаване и опазване особено при оранжерийното зеленчукопроизводство. При наши опити и проведени наблюдения сме установили, че полезните видове от род *Aphidius* могат да регулират плътността на листните въшки в агроценозите, като процентът на паразитиране при естествена популациона плътност от паразита при *Myzus persicae* Sulz. достига 67,58%, а при *Aphis*

gossypii Glov. - 68,10%. Най-висок процент паразитирани листни въшки са установени през първата десетдневка на месец юли при *Aphis gossypii* Glov. и през първите десетдневки на месеците юли и октомври при *Myzus persicae* Sulz. Установено е, че с повишаване числеността на листните въшки се повишава и броят на паразитираните индивиди (Янкова и др., 2014).

Ендопаразитът *Dacnusa sibirica* Telenga паразитира по миниращите мухи. При тези неприятели са установени и паразитите *Opius pallipes* Wesm. и *Diglyphus isaea* Walker. Посочените биоагенти успешно могат да контролират популациите им (Yankova et al., 2009).

От биологичните методи за борба срещу нощенките най-широко приложение намира *Trichogramma evanescens* Westw. Тя е яйчен паразит и снася яйцата си основно в яйцата на пеперуди. Среща се в биотопа на зелето, карфиола и др. зеленчукови култури. Размножава се от април до късна есен. Прилага се при пипера при установяване летеж и яйцеснасяне на нощенките. Трихограмата се поддава лесно на размножаване, развъжда се при лабораторни условия и се използва по метода на сезонната колонизация.

Хищните дървеници от род *Macrolophus* контролират числеността на листни въшки, трипсове, белокрилки, цикади и др. Те са ефективни срещу оранжерийната белокрилка, особено през есента, когато поради по-слабата интензивност на светлината и недостатъчните температури в оранжерии, енкарзията е слабо активна.

Често срещани хищници при листните въшки са видове от сем. *Coccinellidae* (*Coccinella septempunctata* L., *Adalia bipunctata* L., *Adonia variegata* Goeze и др.). По-голяма част от тях са олигофаги или полифаги. Хранят се с листни въшки, трипсове, яйца и гъсеници на някои пеперуди. През години и сезони на масово появяване на въшките важно значение има седемточковата калинка (*C. septempunctata*). Рано през пролетта доминира изменчивата калинка, когато все още е ниска числеността на започналите да се размножават листни въшки. Мухите от сем. *Syrphidae* (*Syrphus balteatus* Deg., *Syrphus corollae* F., *Syrphus ribesii* L.) също участват активно в регулиране числеността на листните въшки. Те имат следните предимства за биологичната борба в сравнение с останалите хищни видове: през пролетта се появяват рано; възрастните насекоми са много подвижни което им дава възможност бързо да мигрират от местата, където се използват пестициди; популациите запазват числеността си за по-дълъг период, до пълното унищожаване на колонииите; имат висок размножителен потенциал; ларвите са много активни и унищожават голям брой листни

въшки. Хищната галица *Aphidoletes aphidimyza* Rondam също се среща често в колониите на различни видове листни въшки по зеленчуковите култури. Този хищник ефективно може да регулира популационната численост на тези неприятели. При отглеждане на зеленчуковите култури се наблюдават и хищници от сем. *Chrysopidae* (*Chrysopa carnea* Steph., *Chrysopa septempunctata* Wesm., *Chrysopa formosa* Br., *Chrysopa prasina* Burm.). Те са едно от най-богатите и разнообразни семейства, ефективни за биологичната борба. Химична борба не трябва да се провежда, когато съотношението между хищници (калинки, златоочици и сирфиди) и листни въшки е от 1:100 до 1:150. При това съотношение популацията на въшките се унищожават от естествените им врагове. Използването на химични афициди трябва да се насочи към огнищата с висока плътност на листни въшки, каквито са местата с повишена влажност.

Някои видове хищни дървеници от род *Orius* регулират числеността на трипсовете. Успешно се използват срещу тях и хищните акари от род *Amblyseius*. Популациите на тези неприятели могат да се контролират и от почвообитаващите хищни акари *Hypoaspis miles* и *H. aculeifer* (Стоева др., 2010). Срещу паяжинообразуващите акари от хищниците най-ефективен е *Phytoseiulus persimilis* A. Н. Този акарофаг е в състояние да потисне размножаването им без употребата на акарициди при отглеждане на домати в оранжерии. Хищниците са едни от основните регулатори в популациите на вредните насекоми. Те заемат важно място в комплекса за биологично регулиране.

Успешното съчетаване на химични и биологични средства в интегрираните растителнозащитни системи изисква познаване на тяхната токсичност (странично действие) спрямо полезните видове. Производството и навлизането на нови продукти за растителна защита в растениевъдството налагат проучване страничното им действие към биоагентите, с оглед максимално опазване на последните.

Паразитът *E. formosa* е един от познатите и често използвани биоагенти за контрол на оранжерийната белокрылка (*T. vaporariorum*) в култивационни съоръжения. Голяма част от използваните пестициди имат негативно влияние върху този полезен вид.

Резултатите от наши опити показват, че повечето от фунгицидите са безопасни и слабо токсични спрямо имагото на паразита. Това дава възможност *E. formosa* да се внася успоредно с прилагането им срещу някои болести при зеленчуковите култури. Фунгицидът Тиморекс 66 ЕК 0,1% е нетоксичен към имагото на паразита и може да се използва за борба срещу брашнестата мана, независимо от внасянето на *E. formosa*.

Продуктите Куадрис 25 СК 0,075% и Анвил 5 СК 0,05% са токсични и тяхното приложение трябва да бъде съобразено с вносянето на паразита и стадия на развитието му. Инсектицидите Конфидор Енержи ОД 0,08%, Би 58 0,1%, Децис 2,5 ЕК 0,05% са силно токсични към паразита и тяхната употреба трябва да се избягва при внасяне на биоагентите. Безопасни до слабо токсични за *E. formosa* са биоинсектицидите Преферал ВГ 0,1% - 0,2%, Дипел 0,1% и Ним Азал Т/С 0,3%. Тяхното навременно и добре съчетано приложение може да осигури успешен контрол на неприятелите. Фитопестицидът Ним Азал Т/С 0,3% е ефикасен акарицид, който не е токсичен към паразита и дава възможност за извършване на третирания срещу обикновения паяжинообразуващ акар, щадящи *E. formosa* (табл. 1 и 2). Доброто познаване на селективното действие на ПРЗ и тяхната токсичност спрямо полезните видове дава възможност за оптимално съчетаване на отделните елементи в системите за борба с вредителите. Интерес в разработването на интегрираните и биологични растителнозащитни системи представляват напълно безопасните, нетоксични до слабо токсични ПРЗ към имагото на паразита *E. formosa*. Не само внасянето, но и опазването на полезните видове в агроценозите на зеленчуковите култури е важно условие за успешен контрол на неприятелите и гаранция за качествена продукция (Yankova et al., 2011).

Полезните видове от местните популации имат важно значение за биологичното регулиране на вредителите. Това се дължи на особеностите на тяхното развитие при конкретните условия, при които те са имали възможност да се приспособят към определени условия и отделни видове гостоприемници и жертви. Местните микро- и макробактерии могат лесно да се използват, тъй като са добре адаптирани. Това е най-евтиният начин за биологично регулиране на популациите на вредителите в агроценозите. За тази цел е необходимо добре да се познават полезните видове, както и регулиращата им способност. Опазването им и подпомагането на тяхната полезна дейност се постига чрез целесъобразно използване на химичния метод за борба - регулиране на броя и сроковете на химичните третирания; подходящ избор на начин за използване на пестицидите; използването на селективни продукти за растителна защита; използване на агротехнически и други мероприятия за активизиране на полезните организми; създаване и подобряване на хранителната база за изхранване на възрастните, увеличаване на продължителността им на живот и плодовитостта; създаване на условия за укриване при неблагоприятните периоди и др. Правилният избор на химични продукти за растителна защита се свежда до използването на

токсични за вредителите и нетоксични или слабо токсични (селективни) за полезните видове пестициди. Селективността може да бъде няколко вида: физиологична – определя се от химичната структура и начина на действие на продукта за растителна защита; екологична – резултат от различния начин на използване на пестицида, в зависимост от биологията и екологията на вредителите, ентомофагите и акарофагите; технологична – определя се от системите и методите на използване на пестицидите (локално пръскане, намаляване на дозите, употреба на микробиални продукти, поставяне на примамки, използване на гранулирани продукти и др.).

Таблица 5. Токсичност на някои инсектициди и акарициди към имагото на *Encarsia formosa* Gah.

Активно вещество	Продукт	Конц. (%)	Токсичност Toxicity	
			%	група
Химични продукти за растителна защита				
имидаклоприд	Пикадор 20 ОД	0,05	80,00	+++
	Пикадор 20 СЛ	0,05	76,67	+++
	Конфидор 200 СЛ	0,05	78,79	+++
	Уорант 20 СЛ	0,05	80,00	+++
тиаметоксам	Актара 25 ВГ	0,03	76,67	+++
имидаклоприд+делтаметрин	Конфидор Енержи ОД	0,08	83,33	++++
индоксакарб	Авант 150 ЕК	0,017	47,83	++
	Авант 150 ЕК	0,025	54,17	++
метафлумизон	Алверде	0,02	55,00	++
	Алверде	0,1	64,00	+++
ринаксапир	Кораген 20 СК	0,018	47,83	++
диметоат	Би 58	0,1	93,33	++++
ацетамиприд	Моспилан 20 СП	0,02	60,00	++
делтаметрин	Децис 2,5 ЕК	0,05	83,33	++++
алфа циперметрин	Вазтак нов 100 ЕК	0,03	80,00	+++
гама цихалотрин	Нексид 15 КС	0,02	80,00	+++
клофентезин+парафиново масло	Аполо плюс 60 ЕК	0,3	56,67	++
тиаклоприд	Калипсо 480 СК	0,03	46,67	++
емамектин	Афърм	0,15	40,91	++
абамектин	Вертимек 018 СК	0,1	38,00	++
Биопродукти за растителна защита				
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	Дипел	0,1	32,00	+
<i>Paecilomyces fumoso-roseus</i>	Преферал ВГ	0,1	3,46	-
азадирахтин	Ним Азал Т/С	0,3	20,69	+
пиретрум	Пиретрум ФС ЕК	0,05	65,00	+++
пиретрум	Пирос	0,08	66,67	+++

Забележка: Нетоксични, токсичност до 20% (-); Слабо токсични, токсичност до 37% (+); Средно токсични, токсичност до 63% (++); Токсични, токсичност до 80% (+++); Силно токсични, токсичност над 80% (++++).

**Таблица 6. Токсичност на някои фунгициди към имагото на паразита
Encarsia formosa Gah.**

Активно вещество	Продукт	Конц. (%)	Токсичност	
			%	група
азоксистробин	Куадрис 25 ЕК	0,075	72,50	+++
бромуконазол	Вектра 10 СК	0,03	35,00	+
фенамидон+фозетил алуминий	Верита ВГ	0,15	33,33	+
хексаконазол	Анвил 5 СК	0,05	72,78	+++
хексаконазол	Пони 5 СК	0,05	44,83	++
ипроваликарб+меден оксихлорид	Мелоди компакт 49 ВГ	0,4	31,03	+
метирам+пираклостробин	Кабрио-топ ВГ	0,15	37,93	++
симоксанил+цинеб+ Си оксихлорид	Купросейт голд 45 ВП	0,25	20,69	+
триадименол	Шавит 25 ЕК	0,02	25,00	+
дифеноконазол	Скор 250 ЕК	0,075	36,00	+
фамоксадон+симоксанил	Икуейшън про	0,04	36,00	+
триадименол	Байфидан 250 ЕК	0,02	22,00	+
метирам	Полирам ДФ	0,2	31,82	+
фозетилалуминий	Алиет флаш	0,3	35,00	+
диметоморф + манкоцеб	Акробат МЦ	0,2	30,00	+
	Акробат плюс ВГ	0,15	35,00	+
	Акробат плюс СК	0,07	33,33	+
трифлуксистробин+симоксанил	Еклер 45 ВП	0,05	45,00	++
пропамокарб-хидрохлорид+флуопиколид	Инфинито СК	0,12	60,00	++
симоксанил+меден хидроксид	Корсейт Про ВГ	0,2	23,81	+
мандипропамид+хлороталонил	Пергадо С 440 СК	0,25	30,00	+
мандипропамид + мед	Пергадо Си 27 ВГ	0,5	23,33	+
пропамокарб-хидрохлорид+алуминиев фозетил	Превикур енерджи	0,2	40,95	++
пропамокарб хидрохлорид	Ривал 607 СЛ	0,25	30,00	+
мефеноксам+манкоцеб	Ридомил голд МЦ68ВГ	0,25	21,00	+
трифлуксистробин+толилфлуанил	Флинт мулти	0,14	40,00	++
масло от <i>Malaleuca alternifolia</i>	Тиморекс 66 ЕК	1,0	16,00	-

Забележка: Нетоксични, токсичност до 20% (-); Слабо токсични, токсичност до 37% (+); Средно токсични, токсичност до 63% (++); Токсични, токсичност до 80% (+++); Силно токсични, токсичност над 80% (++++).

Използването на полезните видове за контрол на вредителите в агроценозите има редица предимства в сравнение с химичния метод за борба. То е в пълно съответствие с природните механизми за поддържане на биологичното равновесие, към него не може да възникнат резистентни форми у вредителите, защото изменчивостта на вредителите се съпровожда с адекватна изменчивост и в техните антагонисти и паразити, безвредно е за околната среда и човешкото здраве. Недостатъци на този метод за контрол са по-бавното действие и необходимостта от създаването на подходящи условия за развитие и опазване на полезните видове.

Литература

1. Боев Б., Е. Логинова, 1996. Ефект на щамове от *Verticillium lecanii* Zimm. към *Frankliniella occidentalis* Perg. по пипер. Сборник доклади Съвременна растителна защита, София, 333-336.
2. Логинова Е., В. Янкова, 2003. Инсектицидно действие на микробиалния препарат Преферал ВГ спрямо оранжерийната белокрылка (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.). VI Национална научно-практическа конференция с международно участие Екологични проблеми на земеделието Агроеко, Пловдив, т. XLVIII, 417-422.
3. Стоева А., В. Харизанова, М. Пападаки, В. Янкова, 2010. Влияние на органичното торене върху почвообитаващи хищни акари от семейство *Laelapidae* (Acari:Mesostigmata). Юбилейна научна конференция с международно участие 65 години Аграрен Университет-Пловдив, Научни трудове, т. LV, кн. 2, 77-82.
4. Янкова В., Д. Маркова, Н. Велков, Б. Арнаудов, 2014. *Aphidius* spp. (Hymenoptera:Aphidiidae) в популациите на *Myzus persicae* Sulz. и *Aphis gossypii* Glov. при пипер и краставици в оранжерии. Сборник доклади от Десета юбилейна научно-техническа конференция с международно участие Екология и здраве, 217-222.
5. Fravel, D R. (2005). Commercialization and implementation of bio control. Annual review of phytopathology. 43: 337-359.
6. Junaid, J.M., Dar, N. A., Bhat, T. A., Bhat, A. H. and Bhat, M. A, 2005. Commercial Biocontrol Agents and Their Mechanism of Action in the Management of Plant Pathogens. International Journal of Modern Plant & Animal Sciences, 1(2): 39-57
7. Yankova V., N. Velkov, V. Harizanova, A. Stoeva, 2009. Possibilities for Control of the South American Leafminer (*Liriomyza huidobrensis*) on Cucumbers in Greenhouses. IV Balkan Symposium on Vegetable and Potatoes, Bulgaria, Acta Horticulturae, v. 2, № 830, 657-664.
8. Yankova V., St. Masheva, B. Boev, K. Toskov, 2011. Toxicity of plant protection products towards the imago of *Encarsia formosa* Gah. Agricultural Science and Technology, Trakia University, Stara Zagora, v. 3, № 4, 374-377.
9. Yankova V., D. Markova, M. Naidenov, B. Arnaoudov, 2014. Management of Root-Knot Nematodes (*Meloidogyne* spp.) in Greenhouse Cucumbers Using Microbial Products. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, 1569-1573.

Проф. д-р Стойка Машева

Доц. д-р Винелина Янкова

Гл. ас. д-р Дима Маркова

Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив